

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

PROTOCOLO - FOCUS GROUP

Tese: O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Claudio Parisi

São Paulo – 2022

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Focus Group

Prezado (a),

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos Bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais” realizada pelo aluno Adriano Pinto Teixeira, sob a responsabilidade de orientação do Prof. Dr. Claudio Parisi, do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, curso de Doutorado Profissional, desenvolvido no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, como requisito parcial para o título de Doutor em Controladoria e Finanças Empresariais.

A pesquisa se justifica por contribuir na promoção da gestão eficiente dos requerimentos de capital dos Bancos e no incentivo ao uso de melhores práticas de gerenciamento dos riscos, a partir da institucionalização de modelos internos e ou avançados para a apuração dos requerimentos de capital regulatório (RWA - Ativos Ponderados pelos Riscos).

Os procedimentos de coleta de dados para este estudo necessitarão da sua colaboração para participar de um *online focus group* (grupo focal online), composto por profissionais de Instituições Financeiras - IFs associadas à FEBRABAN, cujo conteúdo obtido da transcrição e ou gravação das discussões serão utilizados para fins acadêmicos, sem a identificação dos participantes e IFs que atuam. Não haverá nenhum ônus financeiro pela participação na pesquisa.

Um grupo focal online é uma técnica de pesquisa online em que um grupo de pessoas (em torno de 5 a 10 pessoas), em que cada participante é convidado a emitir sua opinião sobre determinada temática. A partir da dinâmica das respostas que vão sendo apresentadas, que são ouvidas por todos, as respostas tendem a ser mais abrangentes ou profundas que no caso de entrevistas individuais.

A participação é voluntária. O participante é livre para recusar-se, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento caso haja algum desconforto ou risco sem nenhum prejuízo ou coação.

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM e outra será enviada ao participante.

Havendo dúvidas a respeito da pesquisa, o participante será esclarecido a respeito de qualquer aspecto que desejar, através de e-mail ao orientador Prof. Dr. Claudio Parisi, claudio.paris@mackenzie.br ou contato pelo número (11) 99918-7256.

Eu fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações para motivar minha decisão se assim o desejar.

O orientador responsável Prof. Dr. Claudio Parisi certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que a minha participação é voluntária. Em caso de dúvidas poderei pedir esclarecimentos via e-mail ao pesquisador adriano.teixeira@mackenzista.com.br, contato pelo número (11) 98046-7643 ou diretamente com o orientador do estudo.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

São Paulo, 29 de outubro de 2022.

Agradecemos desde já a colaboração,

Aluno PPGCFE: Adriano Pinto Teixeira

Orientador PPGCFE: Dr. Claudio Parisi

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO DA APLICAÇÃO DO FOCUS GROUP.....	5
2.	QUESTÕES DIRECIONADORAS	7
3.	PRESSUPOSTOS	8
4.	ANEXO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.....	10
5.	REFERÊNCIAS	16

1. OBJETIVO DA APLICAÇÃO DO FOCUS GROUP

O objetivo dos encontros é identificar as lógicas, contradições e práxis humanas que contribuem com a racionalização dos agentes na decisão de iniciar ou não a candidatura uso de modelos internos para apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.

Os participantes (5 a 10 pessoas) serão selecionados dentre os especialistas (Grupos Consultivos de Gestão de Crédito e Capital e de Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez) convidados pela FEBRABAN, que não participaram das entrevistas semiestruturadas.

Os procedimentos do protocolo foram divididos em sete passos:

1. **Abertura:** O moderador deve apresentar o propósito da reunião, o tempo estimado do encontro (30 a 45 minutos - online), a confidencialidade dos nomes de cada participante e o apresentar o Termo de Consentimento livre e esclarecido – TCLE.
2. **Autoapresentação:** O moderador realiza a sua breve autoapresentação e solicitar o mesmo aos participantes.
3. **Objetivos** do encontro e a justificativa pela escolha dos participantes.
4. **Planejamento da Abertura:** Na abertura, o moderador poderá contextualizar o cenário atual em que a maioria dos bancos se utilizam dos modelos padronizados, com três instituições autorizadas ao uso dos modelos internos para o cálculo dos requerimentos de capital dos riscos de mercado, que não é o mais relevante em termos de valores.

5. **Passagem da Abertura** para o tema: Neste momento, justificar a escolha dos participantes e solicitar uma opinião geral sobre o processo de candidatura ao uso de modelos internos e ou avançados para o cálculo dos requerimentos de capital no Brasil.

6. **Registro** das discussões da reunião: Informar que a reunião será gravada por meio do aplicativo Microsoft Teams, sendo garantida a confidencialidade dos participantes, conforme o Termo de Consentimento livre e esclarecido – TCLE.

7. **Local:** A reunião será realizada de forma online (Microsoft Teams).

8. **Fechamento:** Após a discussão dos temas previstos, o moderador deve sinalizar que a reunião se aproxima do final, solicitando de cada participante que faça uma observação final.

2. QUESTÕES DIRECIONADORAS

1) Quais os fatores que podem ser considerados como relevantes para a pouca adesão dos Bancos no Brasil ao processo de candidatura para o uso dos modelos internos e ou avançados para o cálculo dos requerimentos de capital (RWA)?

2) Considerando as preocupações do órgão supervisor – BACEN quanto ao uso indevido dos modelos internos / avançados para a manutenção de menores montantes de capital, a chamada “arbitragem regulatória” (*exemplificar o TRIM – Targeted review of internal models*¹– Banco Central Europeu que identificou mais de 600 não conformidades dos bancos que usavam modelos internos), é justificada a postura do supervisor no Brasil, considerando os pisos regulatórios e o processo de fiscalização/autorização da candidatura ao uso dos modelos internos/avançados?

3) Quais alternativas e ou sugestões poderiam alterar esse cenário, considerando tanto a posição dos bancos, que buscam uma eficiência na gestão do capital frente aos riscos que estão expostas, quanto as preocupações do BACEN com a estabilidade no Sistema Financeiro Nacional?

4) Quais os impactos das novas regulamentações da Basileia III no processo de candidatura dos modelos internos no Brasil?

5) Considerações Finais dos participantes, se posicionando quanto a expectativa pessoal de qual será cenário futuro, em termos de quantidade de bancos que usam modelos internos/avançados no Brasil (no Brasil, são três aprovados para riscos de mercado).

¹ O *European Central Bank* - ECB realizou uma extensa auditoria, denominada *Targeted review of internal models* – TRIM, realizada no período de 2016 a 2021, envolvendo mais de 200 MI dos riscos de crédito e mercado utilizados para o cálculo do RWA em 65 bancos que fazem parte da *European Banking Supervision*. As avaliações revelaram mais de 600 desvios de conformidade, sendo a maioria relacionada ao uso dos modelos, a governança, as mudanças nos modelos e o processo de validação interna. O ECB concluiu que as IFs poderiam continuar a utilizar os modelos internos, porém com a necessidade de adequação das irregularidades visando a completa conformidade com os requerimentos regulatórios (ECB, 2021; Migliorato, 2021).

3. PRESSUPOSTOS

Pressuposto 1: *As lógicas institucionais dominantes do regulador influenciam a institucionalização do campo organizacional por induzirem as instituições financeiras a adoção dos modelos padronizados para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 2: *As lógicas institucionais conflitantes influenciam a formação de campos organizacionais emergentes das instituições financeiras que utilizam os modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 3: *A lógica regulatória induz a institucionalização dos campos organizacionais das instituições financeiras que utilizam os modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar, estimulando o isomorfismo da metodologia e influenciando a desinstitucionalização dos modelos internos.*

Pressuposto 4: *A lógica de mercado das instituições financeiras influencia a pré-formação de campos a partir das instituições que utilizam os modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar, estimulando novos entrantes ao processo de candidatura junto ao regulador para autorização dos modelos internos.*

Pressuposto 5: *Campos emergentes formados a partir de lógicas conflitantes de mercado influenciam a decisão pela candidatura ao uso dos modelos internos.*

Pressuposto 6: *Campos institucionalizados por lógica regulatória induz a adoção de práticas isomórficas baseadas nos modelos padronizados para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 7: *Campos institucionalizados com os modelos padronizados do regulador influenciam negativamente a criação de contradições institucionais que levariam a decisão pela candidatura ao uso dos modelos internos.*

Pressuposto 8: *Campos emergentes influenciam a formação de fortes contradições que induzem positivamente a formação de práxis para a mudança institucional do uso dos modelos internos.*

Pressuposto 9: *A institucionalização bem-sucedida do uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar estimula positivamente a formação de campos organizacionais emergentes da nova prática.*

Pressuposto 10: *A institucionalização dos modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar influencia a estabilidade do campo organizacional institucionalizado.*

Pressuposto 11: *A institucionalização dos modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar estimula a desinstitucionalização do uso dos modelos internos nos campos emergentes.*

4. ANEXO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Grupo Focal online

Prezado (a),

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos Bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais” realizada pelo aluno Adriano Pinto Teixeira, sob a responsabilidade de orientação do Prof. Dr. Claudio Parisi, do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, curso de Doutorado Profissional, desenvolvido no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, como requisito parcial para o título de Doutor em Controladoria e Finanças Empresariais.

A pesquisa se justifica por contribuir na promoção da gestão eficiente dos requerimentos de capital dos Bancos e no incentivo ao uso de melhores práticas de gerenciamento dos riscos, a partir da institucionalização de modelos internos e ou avançados para a apuração dos requerimentos de capital regulatório (RWA - Ativos Ponderados pelos Riscos).

Os procedimentos de coleta de dados para este estudo necessitarão da sua colaboração para participar de um *online focus group* (grupo focal online), composto por profissionais de Instituições Financeiras - IFs associadas à FEBRABAN, cujo conteúdo obtido da transcrição e ou gravação das discussões serão utilizados para fins acadêmicos, sem a identificação dos participantes e IFs que atuam. Não haverá nenhum ônus financeiro pela participação na pesquisa.

Um grupo focal online é uma técnica de pesquisa online em que um grupo de pessoas (em torno de 5 a 10 pessoas), em que cada participante é convidado a emitir sua opinião sobre determinada temática. A partir da dinâmica das respostas que vão sendo apresentadas, que são ouvidas por todos, as respostas tendem a ser mais abrangentes ou profundas que no caso de entrevistas individuais. A participação é voluntária. O participante é livre para recusar-se, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento caso haja algum desconforto ou risco sem nenhum prejuízo ou coação.

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE, da Universidade Presbiteriana

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Mackenzie - UPM e outra será enviada ao participante.

Havendo dúvidas a respeito da pesquisa, o participante será esclarecido a respeito de qualquer aspecto que desejar, através de e-mail ao orientador Prof. Dr. Claudio Parisi, claudio.parisi@mackenzie.br ou contato pelo número (11) 99918-7256. O orientador responsável Prof. Dr. Claudio Parisi certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que a minha participação é voluntária. Em caso de dúvidas poderei pedir esclarecimentos via e-mail ao pesquisador adriano.teixeira@mackenzista.com.br, contato pelo número (11) 98046-7643 ou diretamente com o orientador do estudo.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

São Paulo, 29 de outubro de 2022.

Aluno PPGCFE: Adriano Pinto Teixeira

Orientador PPGCFE: Dr. Claudio Parisi

Declaração e Autorização do Participante

1. Nome do Participante *

2. Gênero *

Masculino

Feminino

3. Data de Nascimento *

Insira a data (dd/MM/yyyy)

4. Fornecer o seu e-mail para contatos. *

5. Declaro que concordo em participar desse estudo, que recebi uma cópia deste "termo de consentimento livre e esclarecido" e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. *

Concordo.

Não concordo.

6. Autorização da gravação (áudio e ou vídeo) da reunião e a transcrição das respostas / comentários para fins exclusivos da pesquisa. *

Sim, eu autorizo a gravação do áudio/vídeo e a transcrição da reunião (Grupo focal online).

Não autorizo a gravação do áudio/vídeo e a transcrição da entrevista.

7. Formação Acadêmica (Graduação) *

Administração

Economia

Ciências Contábeis

Engenharia

Estatística

Matemática

Outra

8. Formação Acadêmica - Pós-Graduação (**responder se for aplicável**)

- MBA
- Mestrado
- Doutorado
- Especialização

Perfil do Participante

9. Qual o seu tempo de experiência no Sistema Financeiro Nacional - SFN, em especial, nos **contextos***: de normatização/regulação bancária; de gestão de riscos (mercado e/ou crédito e/ou operacional); de apuração dos requerimentos de capital (RWA) por meio de modelos internos/avançados e ou padronizados pelo BACEN?

*** considerar a experiência no Sistema Financeiro Nacional - SFN e/ou nos contextos sugeridos (experiência total). ***

- Até 10 anos
- > 10 anos < 15 anos
- > 15 anos < 20 anos
- > 20 anos < 25 anos
- ^

10. Qual o seu cargo/posição? *

- Head de Riscos
- Manager de Riscos
- Superintendente Executivo
- Diretor Estatutário
- Membro de Comitê (Gestão de Riscos e/ou Auditoria e/ou Compliance)

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

11. Qual o Segmento (Resolução CMN nº 4553/2017) do Banco que atua?

*

S1

S2

S3

S4

S5

12. Deseja receber os resultados do estudo / Tese?

(As informações serão enviadas no e-mail de contato informado na questão 4 do formulário). *

Sim, desejo receber os resultados do estudo / Tese.

Não desejo receber os resultados do estudo / Tese.

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

Microsoft Forms

5. REFERÊNCIAS

- ECB, E. C. B. (2021). Targeted Review of Internal Models. *European Central Bank, April*.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.trim_project_report~aa49bb624c.en.pdf
- Migliorato, L. (2021). ECB's Trim found 900 flaws with 31 banks' market risk models.
Risk.Net - RISK QUANTUM. <https://www.risk.net/risk-quantum/7824836/ecbs-trim-found-900-flaws-with-31-banks-market-risk-models>